

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 199 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari..... 170 Tursunova I.X.	170
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196

KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGI

Ollokulova Feruza Mansurovna

Ilmiy rahbar

i.f.f.d.(PhD) Termiz davlat Universiteti

Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li

Termiz davlat Universiteti,

Iqtisodiyot ta'lim yonalishi,

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: O'zbekistonda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida korxonalar moliyasini samarali boshqarishga qaratilgan moliya-soliq siyosati izchil takomillashtirilmoqda. Ushbu maqolada korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubi o'rganilib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan institutsional o'zgarishlar va maqsadli kompleks dasturlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, korxonalar moliyasi, moliya-soliq siyosati, institutsional o'zgarishlar, moliyaviy siyosat, iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik.

Abstract: In Uzbekistan, consistent improvement of financial and tax policy aimed at the effective management of corporate finances is being carried out to enhance the competitiveness of the national economy and ensure sustainable economic growth. This article explores the theory and methodology of forming corporate financial policy and analyzes institutional reforms and targeted comprehensive programs implemented to ensure financial stability.

Key words: financial stability, corporate finance, financial and tax policy, institutional reforms, financial policy, economic growth, competitiveness.

Аннотация: В Узбекистане проводится последовательное совершенствование финансово-налоговой политики, направленной на эффективное управление финансами предприятий, с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения устойчивого экономического роста. В статье изучаются теория и методология формирования финансовой политики предприятий, а также анализируются институциональные реформы и целевые комплексные программы, реализуемые для обеспечения финансовой стабильности.

Ключевые слова: финансовая стабильность, финансы предприятий, финансово-налоговая политика, институциональные реформы, финансовая политика, экономический рост, конкурентоспособность.

KIRISH

Korxonaning samarali moliyaviy siyosatini amalga oshirish moliyaviy resurslarni boshqarishda qo'llaniluvchi mavjud vositalar, usullar va yondashuvlarni tanlashga bog'liq bo'lib, bu holat moliyaviy siyosatning moliyaviy menejment, buxgalteriya hisobi, huquq, statistika, matematika, informatika va boshqa funksional fanlar bilan o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi. Shu bois iqtisodiyotni modernizatsiyalash va liberallashtirish jarayonlarida fiskal siyosat va korxonalar moliyaviy salohiyatini oshirish muammolarining kuchayishi hamda korxonalar moliyaviy siyosati taraqqiyotining samarali mexanizmlarini qo'llash ko'p jihatdan korxonalar moliyaviy siyosatini samarali shakllantirishni taqozo etadi.

Jahonda global moliyaviy-iqtisodiy beqarorlikning ta'siri sharoitida iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayib, ishlab chiqarish sanoati korxonalari faolligining sustlashuvi kuzatilmogda. Bu holat ko'pincha korxonalar moliyaviy

siyosatini amalga oshirishning past samaradorligi va uni ishlab chiqishda muhim omillarning e'tiborga olinmaganligi bilan bog'liq holda namoyon bo'lmoqda.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yaqin xorijiy davlatlarda korxonalar moliyaviy siyosatini amalga oshirishning nazariyasi va tashkil etish muammolarini tadqiq qilish takror ishlab chiqarishdan zamonaviy ilm-fanga o'tish bosqichida turibdi. Bunga misol sifatida A.G. Granberg, Yu.A. Gadjiyev, S.M. Drobishevskiy, V.K. Lomakin, Ya.D. Lisovolik, G.L. Azoyev, B.S. Jixarevich, R. Fatxutdinov, Yu.V. Savelev, E.A. Kolomak, A.Yu. Kazak, V.A. Kashin, L.P. Pavlova, R.G. Samoyev, M.V. Romanovskiy, I.G. Rusakova, T.F. Yutkina, A.S. Novoselov, S.S. Artobolevskiy, B.M. Grinchel kabi olimlarning izlanishlarini keltirish mumkin.

Korxonaning moliyaviy salohiyati masalalari J.B. Budvil, N. Grosjan, P. Krugman, A. Lyosh, B.O. Lundval, J. Mansinen, E. Mey, F. Perru, P. Romer, N.I. Berzon, I.S. Bukina, V.K. Burlachkov, I.Yu. Varyash, M.I. Gelvanovskiy, B.V. Gubin, A.S. Jegalova, A.Yu. Laykov, L.N. Likova, V.D. Milovidov, Ya.M. Mirkin, A.Yu. Mixaylov, V.K. Enchagov, V.V. Simonyan, E. Raynert, X. Richardson, Dj. Fridman, K. Frimen, P. Xagget, T. Xagerstrand, M. Porter, Y. Shumpeter va shu kabi boshqa korporativ moliyaviy menejment nazariyalari mualliflari tomonidan tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotda guruhlash, qiyosiy taqqoslash, induksiya, deduksiya, kuzatuv, nazariy va amaliy tahlil, ekonometrik tahlil, shuningdek iqtisodiy va matematik modellashtirish usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonalar moliyaviy imkoniyatlarini oshirish, odatda, davlat moliyaviy asoslarini mustahkamlovchi ichki zahiralardan biri hisoblanadi. Davlat yurisdiksiyasi doirasidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga o'z xarajatlarini moliyalashtirishda ishtirok etish majburiyati yuklanadi. Korxonalar moliyaviy siyosatining mazmuni, vazifalari va omillar tizimini iqtisodiy sistemologiya qoidalari asosida o'rganish uni bir vaqtning o'zida uch darajadagi munosabatlar majmui sifatida ko'rib chiqishni talab etadi.

Korxonalarda moliyaviy strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: moliyaviy strategiyani shakllantirishning umumiy davrini aniqlash, tashqi moliyaviy muhit bilan bog'liq omillarni tadqiq qilish, moliyaviy faoliyatning kuchli va zaif tomonlarini baholash, strategik moliyaviy pozitsiyani kompleks tahlil qilish, moliyaviy faoliyatning strategik maqsadlarini belgilash, moliyaviy faoliyatning maqsadli strategik me'yorlarini ishlab chiqish, asosiy strategik moliyaviy qarorlarni qabul qilish, ishlab chiqilgan moliyaviy strategiyani baholash, uni amalga oshirishni ta'minlash va nazorat qilish. Ushbu bosqichlarni amalga oshirish korxonalar moliyaviy siyosatining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotiga yangicha yondashuv zarurligini belgilovchi omillar tahlil qilinib, ularni samarali boshqarish tadbirlari asoslab berilgan. Korxonalarda moliyaviy rejalashtirish funksiyalari umumlashtirilib, to'ldirilib, yagona kompleks shaklga keltirilgan. Moliyaviy rejalashtirish jarayonida rioya qilinishi lozim bo'lgan tamoyillar aniqlanib, korxonalar duch kelishi mumkin bo'lgan risklar tavsiflangan. Korxonalarda moliyaviy salohiyatni oshirish va optimallashtirish tushunchalarining mazmuni aniqlashtirilib, ular o'zaro farqlanish mezonlari asoslab berilgan. Korxonalar moliyasini boshqarishni optimallashtirish usullari, jumladan, hisob, investitsiya, innovatsiya, narx belgilash va shartnoma siyosatini uyg'unlashtirish asosida amalga oshiriladigan yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Shuningdek, moliyaviy rejalashtirishning optimal sxemasi taklif etilgan.

Korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirishning nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirish orqali korporativ moliya menejmenti samaradorligini oshirish mexanizmlari ishlab chiqilgan. Maxsus model asosida korxonalar moliyasini rejalashtirish imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Korxonalar moliyaviy siyosatining samaradorligini baholash uslubiyoti ishlab chiqilib, korxonalar moliyasini rejalashtirishning korporativ moliyaviy menejmentga ta'sirini baholash, prognoz qilish va ularning uzoq va qisqa muddatli bog'liqlikda amal qilish imkoniyatlarini aniqlash uslubi taklif etilgan. Ushbu asosda samarali korporativ moliyaviy siyosat konsepsiyasi (SKMSK) ishlab chiqilgan.²

Korxonalar moliyaviy siyosatini amalga oshirish amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar asosida, uslubiy yondashuvga ko'ra, «korxonalar moliyaviy siyosati» tushunchasi korxonalar moliyaviy resurslarini

1 Shurov S.A. Korxonaning uzoq muddatli va qisqa muddatli moliyaviy siyosati: darslik. qo'llanma / ed. Lukasievich. M.: Universitet darsligi. 2007.

2 Drobozina L.A. Korxonalar kassasini boshqarish: universitetlar uchun darslik / Veretennikova - Ekaterinburg: AMB nashriyoti, 2016. - 464 p.

shakllantirish va ulardan oqilona hamda samarali foydalanishga yo'naltirilgan boshqaruv usullarining majmui sifatida qayta tizimlashtirildi. Ushbu tushuncha asosiy va qo'shimcha samaradorlik ko'rsatkichlarini tizimli baholash nuqtai nazaridan takomillashtirildi. Mazkur ilmiy taklifning amaliyotga joriy etilishi natijasida korxonaning soliq majburiyatlari yuzasidan to'lov intizomiga rioya etish darajasi o'tgan yilga nisbatan oshdi. Tegishli tarzda soliqlar bo'yicha jarimalar, penyalari va ustamalar kamaydi, bu esa korxonada ixtiyorida bir necha milliard so'm miqdorida mablag' tejash imkoniyatini yaratdi.³

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash va uning raqobatbardoshligini oshirish borasida korxonalarning moliyaviy siyosatini shakllantirish va samarali boshqarish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan institutsional o'zgarishlar, moliya-soliq siyosatini takomillashtirish hamda maqsadli kompleks dasturlar korxonalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu tadqiqot davomida korxonada moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotiga oid jihatlarni tahlil qilinib, moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Maqolada ko'rsatib o'tilganidek, moliyaviy barqarorlikka erishish uchun korxonalar moliyasini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash, soliqqa tortish tizimini yanada takomillashtirish va resurslarni samarali taqsimlash alohida ahamiyatga ega. Shu bilan birga, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida moliyaviy siyosatning moslashuvchanligini oshirish va korxonalarning investitsion salohiyatini rag'batlantirish zarurligi ta'kidlandi.

Korxonalarning moliyaviy siyosatini izchil shakllantirish va samarali boshqarish, nafaqat korxonalar darajasida, balki umuman milliy iqtisodiyotda barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar va amaliy chora-tadbirlarni davom ettirish O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasida ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shurov S.A. Korxonaning uzoq muddatli va qisqa muddatli moliyaviy siyosati: darslik. Qo'llanma / Ed. VA MEN. Lukasievich. – M.: Universitet darsligi, 2007.
2. Levchuk I.V. Semantik jalb qiluvchi sifatida mahsulot // Nijniy Novgorod universiteti axborotnomasi. NI Lobachevskiy. – 2009. – 299–303-betlar.
3. Drobozina L.A. Korxonalarning kassasini boshqarish: universitetlar uchun darslik / Veretennikova. – Ekaterinburg: AMB nashriyoti, 2016. – 464 b.
4. Balabanov I.T. Moliyaviy menejment asoslari. Kapital qanday boshqariladi? / [Matn]: I.T. Balabanov. – M.: Moliya va statistika, 2014. – 384 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 29-dekabr. Manba.
6. Burxonov A.U. "Sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini baholash usuli". <http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/27>.
7. Vahobov A.V., Ibroximov A.T., Ishonqulov N.F. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. Darslik. – T.: "Sharq", 2005.

3 Balabanov I. T. Moliyaviy menejment asoslari. Kapital qanday boshqariladi? / [Matn]: I.T. Balabanov. - M.: Moliya va statistika, 2014. – 384

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

